

Percepties van burgers over de 'smart city' Gent

Een kwalitatieve exploratie d.m.v. 'walkshops'

09 November 9, 2021

Inhoudsopgave

1. Introductie	3
2. Methodologie.....	3
3. Deelnemers en omstandigheden	5
4. Bevindingen.....	5
4.1 Cameratoezicht.....	5
4.1.1 Veiligheid(sgevoel)	5
4.1.2 Zorgen over inclusie en surveillance.....	6
4.1.3 Effectiviteit en efficiëntie	6
4.2 Informatiebehoeften	6
4.2.1 Rechten van betrokkenen	7
4.2.2 Digitale geletterdheid	7
4.2.3 Transparantie en verantwoordelijkheid	7
4.3 Toestemming en inspraak.....	8
4.4 Mobiliteit.....	8
4.5 Evaluatie van de methode.....	8
5. Voorlopige conclusies en aanbevelingen.....	9

1. Introductie

Tijdens drie wandelingen in september 2021, vertrekkende van de Gentse ‘inspiratieplek’ De Krook, gingen burgers in gesprek met onderzoekers over hun ervaringen met de verzameling en verwerking van (persoons)gegevens in de openbare ruimte.¹ Laagdrempelig en interactief, zouden dergelijke wandelingen kunnen functioneren als burgerbevraging over besluitvorming rond de introductie van nieuwe technologieën in de stad, was de achterliggende vraag.

In dit rapport doen we verslag over onze bevindingen: waarover spraken de wandelaars en zijn ‘walkshops’ met burgers bruikbaar in besluitvormingsprocessen in smart cities? We beschrijven allereerst de walkshop-methode (sectie 2) en hoe de praktische uitvoering in Gent eruitzag, inclusief de deelnemers (sectie 3). Daarna geven we onze bevindingen weer (sectie 4) en doen we concrete aanbevelingen (sectie 5).

Na de walkshops in Gent volgden soortgelijke wandelingen in Leuven en Brussel. De conclusies die we in deze rapportage weergeven, zijn daarom voorlopige conclusies, die bovendien slechts specifiek van toepassing zijn op de context waarin in Gent gewandeld werd.

2. Methodologie

Walkshops zijn wandelingen in de stad van ongeveer anderhalf tot twee uur met maximaal tien deelnemers. De walkshops worden geleid door (twee) onderzoekers. De thematiek van de walkshops in Gent draaide rond ervaringen en percepties van burgers met de verzameling en verwerking van (persoons)gegevens in de openbare ruimte.

Verwerking van persoonsgegevens in de openbare ruimte kan ongemakkelijke gevoelens van ‘surveillance’ (toezicht) oproepen. Om dergelijke gevoelens niet te versterken, werden de gesprekken tijdens de walkshops niet gefilmd of opgenomen op band. In plaats daarvan maakten twee assistenten aantekeningen van de gesprekken en bleven de deelnemers ongeïdentificeerd – zij kregen een nummer opgeplakt voor referentie in de aantekeningen.

De route werd uitgezet met behulp van informatie die werd gedeeld door de Stad Gent (Data- en informatiemanagement). Deelnemers meldden zich aan voor de

¹ Dit onderzoek is uitgevoerd in de loop van het onderzoeksproject SPECTRE, gefinancierd door de Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (FWO).

wandelingen via de website van de organisatie Avansa, die daartoe oproepen had verspreid via hun magazine en social media-kanalen.

Aan het begin van de wandeling introduceerden de onderzoekers het concept 'smart city' en enkele begrippen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zo werd bijvoorbeeld uitgelegd dat overheden veelal gegevens verwerken op grond van het algemeen belang (zoals openbare veiligheid) of omwille van een wettelijke verplichting, niet op basis van toestemming. Ook werd bijvoorbeeld gewezen op borden die uitleg geven over cameratoezicht en met de deelnemers besproken welke informatiebehoefte zij hebben rond verschillende verwerkingen van gegevens. In de gesprekken zochten de onderzoekers actief naar verschillende perspectieven, dat wil zeggen, zowel voordelen als nadelen, vanuit de gezichtspunten van verschillende groepen stedelingen.

De wandelingen leidden langs een variëteit aan technologieën die persoonsgegevens verwerken, met name camera's, openbare wifi-hotspots, en gsm-masten, en onderweg werd ook gesproken over sensoren die passanten tellen en gemeentelijke apps (figuur 1 toont de route). Na ongeveer een uur wandelen eindigden de walkshops weer aan De Krook, waar nog een half uur nagepraat en geëvalueerd werd met de deelnemers. Aan het einde van de walkshops vulden de deelnemers een kort evaluatieformulier in.

Figuur 1 Route walkshops Gent (©OpenStreetMap contributors)

3. Deelnemers en omstandigheden

De wandelingen vonden plaats op zaterdag 11 september (14:00-16:00 uur), zondag 12 september (14:00-16:00 uur) en maandag 13 september (18:00-20:00 uur) 2021. Het waren zonnige dagen, met alleen op zondag relatief veel geluidsoverlast door openbare werkzaamheden en lawaaiig verkeer.

Op zaterdag namen er tien wandelaars deel aan de walkshops, op zondag acht en op maandag vijf. De deelnemers waren merendeels van middelbare leeftijd (op zondag namen ook twee jongere stellen deel), blank en welbespraakt. Zij uitten veelal genuanceerde meningen en gingen beleefd met elkaar in gesprek. De onderlinge actie was zodanig dat ook meningen geuit werden die afweken van de meerderheid. Aan iedere wandeling namen meer vrouwen deel dan mannen.

4. Bevindingen

In deze sectie presenteren we de onderwerpen die het meest door de deelnemers besproken werden. Aan het einde van deze sectie geven we ook de resultaten van de evaluatieformulieren en bespreken we de lessen die we geleerd hebben over de toepassing van de methode.

4.1 Cameratoezicht

Camera's – van beveiligingscamera's op straat en in winkels tot anpr-camera's – trokken het meest de aandacht van de wandelaars. Sommige deelnemers vertelden dat ze camera's niet meer opmerkten, omdat camera's alomtegenwoordig zijn. Borden over cameratoezicht werden mede daarom zelden of nooit gelezen. Twee deelnemers merkten juist op dat het aantal camera's meeviel.

4.1.1 Veiligheid(sgevoel)

Sommige deelnemers wezen er op dat camera's voor meer veiligheid kunnen zorgen in buurten waar veel vandalisme, agressie op straat of andere criminaliteit voorkomt: "Als je in een bepaald deel van de stad woont en er zijn veel inbraken, dan ga je blij zijn dat er camera's hangen." Zowel de handhavingsfunctie als de preventieve werking van cameratoezicht werd besproken: "Het helpt om u te gedragen". Bij een straat met raamprostitutie werd gevraagd of de dames zich ook veilig voelden door de camera's en opgemerkt dat zij niet meededen aan een wandeling als deze om feedback te geven. De meningen waren verdeeld over of camera's gevoelens van onveiligheid versterken of ondermijnen. Ook werd gesuggereerd dat zij "een vals gevoel van veiligheid" geven.

4.1.2 Zorgen over inclusie en surveillance

De anpr-camera's riepen nog meer discussie op over voor wie de camera's er zijn. De lage emissie-zone (LEZ) sluit oudere auto's uit en daarmee minderbedeelde (en oudere) autobezitters. Alternatief vervoer (openbaar vervoer) is duur en niet overal goed beschikbaar. De anpr-camera's werpen in die context een technologische barrière op voor minderbedeelde bezoekers aan de stad.

Bovenal werd regelmatig de zorg geuit dat permanent cameratoezicht tot 'surveillance' leidt: "*Big brother is watching you*, maar dat is al lang zo en gaan niet snel veranderen", "Als je er begint op te letten, heb je het gevoel dat *big brother is watching you*". Een deelnemster vroeg zich af of het idee dat ze niets te verbergen heeft ertoe leidt dat "het erger kan worden" met cameratoezicht. Een ander vroeg zich af of beelden permanent bekeken worden en merkte op dat "akelig" te vinden.

4.1.3 Effectiviteit en efficiëntie

Een andere discussie die in elke wandeling terug kwam, was hoe effectief cameratoezicht is. Verschillende deelnemers vertelden over fietsen die gestolen werden in het zicht van camera's zonder dat de politie iets bruikbaars met de beelden kon doen. Ook de preventieve werking van cameratoezicht werd betwijfeld als mensen zouden weten dat er geen of weinig handhaving is aan de hand van cameratoezicht: "Als je meer dan 40 rijdt en je merkt dat het niet waar is [dat je een boete krijgt], dan houd je je daar niet meer aan."

In één wandeling werd de vraag gesteld of er camera's worden geplaatst om op wijkagenten te besparen. Als er te weinig politie is om opvolging te geven aan cameratoezicht, is dat niet nuttig: "Met camera's alleen ben je niks." Een andere deelnemer suggereerde dat sluikstort aan de basis aangepakt moet worden in plaats van met cameratoezicht dat alleen "reactief" zou werken. De vraag van andere deelnemers hierbij was ook hoe camera's sluikstorters identificeren.

4.2 Informatiebehoeften

In de discussies rond camera's vroegen deelnemers zich vaak af met welk doel (zoals monitoring van de LEZ) camera's er hingen. De doeleinden voor cameratoezicht waren zelden duidelijk. Een deelnemster was verbaasd om te horen dat ze camerabeelden kan opvragen; haar dochter was aangevallen op straat en ze zou graag de beelden willen opvragen. Een paar keer werd ook gevraagd naar de capaciteiten van de camera's, zoals of ze in staat waren tot gezichtsherkenning, hoe scherp de beelden waren, en hoe slimme camera's precies 'verdacht gedrag' herkennen.

4.2.1 Rechten van betrokkenen

Behalve het recht om geïnformeerd te worden over de gegevensverwerking, schrijft de AVG voor dat betrokkenen geïnformeerd moeten worden over hun rechten. De rechten van betrokkenen waren echter onbekend bij veel deelnemers. Het recht om informatie op te vragen was veelal onbekend. Ook dat camerabeelden in principe opgevraagd kunnen worden, wekte verbazing. Zelfs de Gegevensbeschermingsautoriteit was de meeste deelnemers slechts vaag of niet bekend. Eén deelnemer merkte op dat het voor gewone burgers moeilijk is om uit te zoeken hoe zij voor hun rechten kunnen opkomen. Een andere deelnemer gaf als voorbeeld een naburige bouwwerf waarop camera's geïnstalleerd waren die uitkeken op privéterrein en wist niet wat daartegen te doen.

4.2.2 Digitale geletterdheid

Enkele deelnemers zouden beter geïnformeerd willen worden over hoe zij via wifi of andere trackers gevolgd worden in winkels en winkelcentra. Veel mensen zouden dat niet weten, werd gedacht. In het onderwijs zou meer aandacht moeten worden besteed aan hoe persoonsgegevens via technologie verzameld worden. Het vermoeden werd geuit dat jongeren dit wel weten, maar zich er niet over bekommeren. "Er is werk aan de winkel om doorsnee mensen te informeren," stelde een deelnemer. Er zou ook meer informatie moeten komen voor ouderen. Een deelnemer constateerde dat er meer transparantie nodig is over hoe en waarom persoonsgegevens verzameld worden.

Verscheidene deelnemers hadden zelf meegewerkt aan straatvinken, een vorm van 'citizen science' waarbij burgers een uur lang verkeer in hun straat tellen. De IVAGO-app waarmee burgers sluikstort kunnen melden was bij een minderheid van de deelnemers bekend.

4.2.3 Transparantie en verantwoordelijkheid

Tijdens de wandelingen gaven deelnemers aan dat er vooral rond sluikstort jarenlange discussies vooraf zijn gegaan voordat tot cameratoezicht werd overgegaan. Het werd gewaardeerd dat die discussies openlijk werden gevoerd en dat daarom ook duidelijk was waarom de camera's er waren.

Van de overheid, vooral van volksvertegenwoordigers, mag verwacht worden dat ze transparant zijn over de inzet van technologie en gegevensverwerking, en dat ze meer zorg daarvoor dragen dan commerciële bedrijven, gaven deelnemers in één wandeling aan. Dat een internetprovider als Proximus data verhandelt aan steden werd herhaaldelijk als onprettig gekwalificeerd. "Verdienen ze met mijn gegevens geld?", vroeg een deelnemer die dat niet fijn vond, "ook al is het niet identificeerbaar."

Een ander constateerde: “Een stad heeft geen winstoogmerk. Proximus wel.” Een derde gaf aan het niet de rol van de stad te vinden om gegevens te delen met Proximus.

4.3 Toestemming en inspraak

Dat toestemming niet altijd vereist is om persoonsgegevens te verwerken, was de wandelaars veelal duidelijk. Voor doeleinden als openbare veiligheid stelde een deelnemer: “Veiligheid is een probleem van tijd. De overheid kan niet aan iedereen vragen of die akkoord gaan. Er moet onmiddellijk worden ingegrepen.” Een ander voegde toe: “Als je in een democratische samenleving mee wil draaien, en je gaat akkoord hiermee, dan is dat wel oké.” Daarnaast werd wel besproken dat je als burger bij verzameling van persoonsgegevens in de openbare ruimte meestal geen keuze hebt; je kunt niet altijd binnen blijven.

Een deelnemer gaf aan dat naarmate de gegevensverzameling ‘persoonlijker’ wordt (zoals welke boeken uitgeleend worden), de behoefte aan toestemming groter wordt. Voor geaggregeerde gegevens is het minder nodig. Als het ging over de doeleinden van ‘smart cities’, gaf een deelnemer aan: “Ik vind de betrokkenheid van burgers belangrijk. Slim is ook leefbaar.”

4.4 Mobiliteit

Het meest genoemde doel van smart cities was het verbeteren van de mobiliteit. Deelnemers stelden zich voor dat in de stad verzamelde data over verkeerspatronen werden gebruikt voor bijvoorbeeld verbetering van de infrastructuur, “om bijvoorbeeld ongevallen te vermijden” of “om toeristenstromen in kaart te brengen”. Sommige deelnemers vonden dat cameratoezicht niet alleen gebruikt zou moeten worden voor meten, maar ook voor handhaving. Een deelnemer suggereerde dat decibelmeters ook zouden kunnen helpen om geluidsoverlast door verkeer te beperken, als alternatief voor meer privacygevoelig cameratoezicht.

Hierboven zijn we al ingegaan op de discussie over de LEZ (zie 4.1.2) en de effectiviteit van o.m. trajectcontrole (4.1.3).

4.5 Evaluatie van de methode

Om de workshops te evalueren kregen deelnemers na afloop een kort evaluatieformulier met vijf stellingen en twee vragen. Twee deelnemers vertrokken voor de evaluatie.

De resultaten voor de stellingen over de workshop zelf waren:

	Helemaal oneens				Helemaal eens
De workshop was nuttig.	0	0	1	6	14
Ik vind dat ik iets geleerd heb in de workshop.	0	1	0	6	14
De informatie in de workshop was duidelijk voor mij.	0	0	0	2	19
De informatie in de workshop was voldoende voor mij.	0	2	0	7	13
Ik zou de workshop aanraden aan mijn vrienden.	0	0	4	4	13

De laatste twee vragen gingen over de verzameling van (persoons)gegevens in de stad. De antwoorden hiervoor waren:

	Minder bezorgd				Meer bezorgd
Bent u meer of minder bezorgd over gegevensverzameling in de slimme stad dan voor de workshop?	3	5	10	2	0
	Minder overtuigd				Meer overtuigd
Bent u meer of minder overtuigd over gegevensverzameling in de slimme stad dan voor de workshop?	1	2	9	8	1

5. Voorlopige conclusies en aanbevelingen

Drie wandelingen met in totaal drieëntwintig deelnemers vormen een relatief kleine steekproef van de bevolking van Gent, die bovendien door zelfselectie tot stand is gekomen en daardoor zekere 'biases' vertoont in samenstelling. De hiernavolgende conclusies en aanbevelingen moeten daarom met de nodige voorbehouden geïnterpreteerd worden. Bovendien zal het tot meer inzichten leiden om de resultaten te vergelijken met workshops in andere (Belgische) steden, die nog volgen.

De evaluatieformulieren laten zien dat de workshops als (merendeels) nuttig, leerzaam, duidelijk en informatief werden ervaren, en volgens de deelnemers ook voor anderen interessant konden zijn.

Tegelijkertijd laten de evaluatieformulieren zien dat de workshops ongeveer de helft van de deelnemers niet (veel) meer of minder heeft overtuigd over gegevensverzameling in de stad. Voor een iets kleiner deel hebben de workshops ertoe geleid dat ze meer overtuigd zijn van de verzameling van gegevens in de stad.

Dit duidt erop dat workshops een goede methode zouden vormen om burgers te informeren over smart city-toepassingen en dat meer informatie tot een positiever beeld over gegevensverzameling in de stad kan leiden.

De bezorgdheid van deelnemers aan de workshops over gegevensverzameling in de slimme stad lijkt – naar hun eigen inschatting – niet drastisch veranderd te zijn door deelname aan de wandelingen. Voor meer dan een derde van de deelnemers is de bezorgdheid zelfs (iets) afgenomen.

Cameratoezicht en vooral onduidelijkheden rond doeleinden, inclusie en effectiviteit zijn een voedingsbron voor onprettige gevoelens van surveillance. Door meer informatie te verstrekken over doelen, inclusiviteit en effectiviteit, en burgers beter voor te lichten over hun rechten, kunnen zorgen verminderd worden. Schimmigheid kweekt wantrouwen. Anderzijds vergroot open, publieke discussie over verschillende oplossingen voor problemen als sluikstort de aanvaardbaarheid van technologisch ingrijpen.

Publieke belangen als betere mobiliteit en openbare veiligheid bleken aanvaardbare doelen voor de inzet van smart city-toepassingen, maar het verhandelen van data door de stad werd afgewezen.

De vraag of workshops met burgers bruikbaar zijn in besluitvormingsprocessen in smart cities is niet onomstotelijk beantwoord. Deelnemers gaven vooral aan graag meer betrokken te worden bij discussies over technologie en dataverzameling in de stad, en met name graag meer geïnformeerd te worden. Een kanttekening vanuit onderzoeksperspectief is ook dat het type burger dat deelneemt aan de workshops wellicht al bovengemiddeld geëngageerd is en geïnteresseerd in het onderwerp dataverzameling in de stad. Meer onderzoek zal nodig zijn om deze vraag te beantwoorden, vooral ook met groepen burgers die zich niet spontaan zouden aanmelden voor deze workshops.

Dankwoord

De onderzoekers bedanken de Stad Gent en Avansa voor hun bijdragen en samenwerking aan dit onderzoek.